

23. *Solnceva N.M.* Novokrest'yanskije poety (1920—1930-e). URL: <https://www.philol.msu.ru/~modern/index.php?page=1151> (data obrashcheniya: 28.08.2024).

24. *Uspenskij G.I.* Sobr. soch.: V 9 t. T. 5. M.: GИNL, 1956. 509 s.

П.В. НЕСТЕРОВ, Ю.Н. СИМАНИС

Олимпизм на исходе семисотой Олимпиады*

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости всесторонней идейной реабилитации понятия «олимпизм», произвольно используемого Международным олимпийским комитетом. Более чем трехтысячелетний процесс разворачивания исторической сущности олимпизма показывает, что основополагающие элементы этого древнего явления недопустимо описывать исключительно в частнонаучных понятиях и терминах религиоведения, педагогики или теории и истории спорта. Последовательная и закономерная смена исторических и социальных форм олимпизма (протоолимпизм, античный олимпизм и слабо исследованный средневековый христианский олимпизм) показывает, что мы имеем дело с протофилософией, предлагавшей, так сказать, свой «основной вопрос» — осмыслить ограниченное бытие человека в сопоставлении с неким условным пределом мироздания, традиционно именуемым Олимпом. В современной идеологии спорта, пронизанной духом капитализма, этот «основной вопрос», по сути, исчезает, хотя в Олимпийской хартии олимпизм гордо именуется «философией жизни». Стремление спортивных управленцев к определенным выгодам заставляет использовать удобные мифологемы, например миф о «запрете» античных Олимпийских игр, а также упрощать историю, например упустить из рассмотрения средневековый христианский олимпизм, который ярко демонстрирует, что древний олимпизм от-

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Нестеров П.В., Симанис Ю.Н. Олимпизм на исходе семисотой Олимпиады // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 175—194. DOI:

нюдь не был «языческим явлением». Такое потребительское отношение уничтожает богатейшее духовное олимпийское наследие, с чем, безусловно, недопустимо смиряться.

Ключевые слова: философия олимпизма, протоолимпизм, христианский олимпизм, финикийский мир, финикийско-римский материализм, капитализм, дисфункциональность.

Abstract. The article addresses the need for a comprehensive ideological rehabilitation of the concept of «Olympism», which has been arbitrarily corrupted by the International Olympic Committee. The more than three-thousand-year process of unfolding the historical essence of Olympism demonstrates that the fundamental elements of this ancient phenomenon should not be described solely using narrowly scientific terms from religious studies, pedagogy, or the theory and history of sports. The consistent and logical evolution of the historical and social forms of Olympism (proto-Olympism, ancient Olympism, and the scarcely researched medieval Christian Olympism) indicates that we are dealing with a proto-philosophy that posed, in a manner of speaking, its own «fundamental question» — to comprehend the finite nature of human existence in relation to a certain conditional limit of the universe, traditionally referred to as Olympus. In modern sports ideology, imbued with the spirit of capitalism, this «fundamental question» has essentially disappeared, despite Olympism being proudly described in the Olympic Charter as a «philosophy of life». The desire of sports administrators for certain benefits leads them to exploit convenient mythologems, such as the myth of the «ban» on the ancient Olympic Games, and to simplify history by, for example, overlooking medieval Christian Olympism, which clearly demonstrates that ancient Olympism was not merely «a pagan phenomenon». This consumerist approach erases the rich spiritual heritage of Olympism, which is certainly unacceptable to ignore.

Keywords: philosophy of Olympism, proto-Olympism, Christian Olympism, Phoenician world, Phoenician-Roman materialism, capitalism, dysfunctionality.

УДК 17
ББК 87,6

Состоявшиеся в Париже игры XXXIII Олимпиады современности (26 июля — 11 августа 2024 г.) стали своего рода магическим кристаллом («δι' ἐσόπτρου ἐν αἰνίματι»), который заставил европейских обывателей, старательно устранявшихся от неприятных новостей и жаждавших приятных зрелищ, более ясно увидеть, насколько непреодолимы и глубоко политические разломы в современном мире, насколько обострилась борьба каких-то грозных сил, скрытых от не вооруженного теорией взгляда. В зависимости от идейных предпочтений описывать эти силы можно при помощи разных понятий и терминов. Но если не пренебрегать принципом историзма, то перед нами весьма отчетливо выступит основная грань разлома, которая связана с противостоянием финикийско-римского материализма, заложившего основы европейского сознания, и возвышенной духовностью, характерной для парфяно-иранских и эллинских начал [3].

Можно объявить, что предлагаемый в данном случае подход чрезмерно историзирован и далек от современных реалий! Своеобразная попытка мыслить исторически в эпоху, которая «забыла», что значит мыслить исторически («...an attempt to think the present historically in an age that has forgotten how to think historically...») [18, IX]. Но именно этот историзированный подход позволяет, например, весьма детально объяснить сущностные причины неизбежного выпадения России из так называемого «международного олимпийского движения» и представить во всей полноте тщетность любых попыток подстроиться под нормы западных институций. Именно этот подход позволяет поставить вопрос о сущности так называемого «современного (кубертеновского) олимпизма» и о том, способен ли этот «кубертеновский олимпизм» сохранить духовное богатство древних олимпийских традиций.

Понятие «олимпизм» формировалось с конца XIX в. по 1970-е гг. (олимпизм, неоолимпизм, le Olympisme, le neo-Olympisme [11, 21]), в нормативные документы Международного олимпийского комитета (МОК) оно было включено в 1930-е гг. [17, 20]. Хочется вспомнить, что в середине 1990-х гг. в кулуарах Олимпийского комитета России по инициативе вице-президента В.С. Родиченко проводился неофициальный диспут по поводу того, что понятие «олимп-

пизм» недопустимо применять по отношению к античности. Основной аргумент данного положения: понятие «олимпизм» является новообразованием. Сопологавшийся контраргумент, указывающий, что сам основатель МОК, достопочтенный барон Пьер де Кубертен, в своих трудах употреблял понятие «le Olympisme» для описания древнегреческой состязательности, не возымел на исход диспута заметного воздействия. Уважаемый профессор Родиченко, возглавлявший на тот момент идеологическую и просветительскую работу ОКР, твердо остался на изначально избранной им позиции [7]. За три десятилетия с момента того непубличного, но крайне примечательного диспута непрерывно увеличивающийся объем исторической фактографии вынуждал перейти к объективному и нелицеприятному переосмыслению понятия «олимпизм», заставлял отбросить все инфантильные идеологемы и мифологемы, мешающие продвигаться к осознанию сокровенной природы олимпийского миропонимания.

Да, «олимпизм» — это сравнительно новое понятие, которому в Олимпийской хартии присваивается возвышенный статус «философии жизни». Но при этом предлагаемая Хартией дефиниция имеет настолько широкий характер [2, 58], что содержательно интерпретировать ее весьма затруднительно, робко проглядывающая между строк идея становится как бы невесомой и неуловимой. Противоречие заключается в том, что в сфере спортивной идеологии и педагогики понятие «олимпизм», напротив, приобрело достаточно узкую спортивно-прикладную направленность, в связи с чем до сегодняшнего дня полноценно не отражало и не могло отражать содержательное многообразие и мировоззренческую глубину одного из наиболее значительных явлений в духовной жизни человечества. Есть основания полагать, что подобное функциональное и семантическое упрощение понятия «олимпизм» в какой-то степени обусловлено стремлением деятелей МОК сохранить монопольное право своей корпорации на управление международным спортивным движением. Да и сам основатель МОК Пьер де Кубертен изначально насаждал довольно-таки утилитарный подход к древнему наследию Эллады. Специалисты, относящиеся с пиететом к личности Кубертена и глубоко изучившие особенности его деятельности, тем не менее вынуждены констатировать следующее (!): «На самом деле барон почти ничего

не знал об истории Олимпийских игр, его это не интересовало, однако он испытывал практический интерес к методике физической подготовки, практиковавшейся в древнегреческих афинских гимназиях, и тому, насколько ее можно было применить в современных ему французских реалиях» [4, 84]. Можно говорить о том, что «олимпизм» зачастую подается в некоем внеисторическом виде, а, чтобы эту внеисторическую подачу смягчить, к понятию «олимпизм» прилагается тень прекрасной и весьма далекой от нас Древней Греции.

Вместе с тем олимпийское миропредставление, которое явилось основой современной идеологии спорта, которое, собственно говоря, и следовало бы обозначать понятием «олимпизм», по объективным данным археологии, действительно, характеризуется значительной древностью. Но именно эта древность и не должна ускользать от нашего внимания! Данные эгейских письменных источников позволяют говорить о том, что основные элементы олимпизма достаточно четко оформились в регионах Восточного Средиземноморья в XIV—XIII вв. до н. э. В настоящее время известно пять надписей из Пилоса (PY An 519; PY An 654; PY An 661; PY Na 928; PY Cn 3 608) и одна кносская надпись (KN Fh 392), где зафиксирована эпиклеса «олимпийский» и топоним «Олимпия», . Учитывая технические и социальные особенности производства эгейских надписей, следует признать, что раннее олимпийское миропредставление (протоолимпизм) было крайне значимым аспектом общественной жизни, если его атрибутивные признаки удостоились неоднократного упоминания в неискусных и немногословных письменных памятниках Пилоса. Олимпизм, по самой осторожной оценке, на 6—7 веков старше античных философских учений и традиций историописания.

В свете эгейских источников уже не столь фантастично выглядит аттическое предание о древнейшей Олимпии («τέμενος Γῆς τὴν ἐλίκλησιν Ὀλυμπίας») [21, 25], образовавшейся в Афинах в 1529—1528 гг. до н. э. после Девкалионова потопа. Не может не вызывать восхищения то, что ранняя форма олимпийского миропредставления пережила чудовищный социальный коллапс бронзового века, уничтоживший в XII в. до н. э. практически всю цивилизацию материковой и островной Греции [16, 78].

Истоки олимпизма связаны с Восточным Средиземноморьем, где на рубеже XVII—XIV вв. до н. э. семитские цивилизации Леванта

вступили в активное торгово-экономическое взаимодействие с несемитскими народами Эгеиды и был запущен так называемый «ядерный реактор» мировой истории. В самом слове «Όλυμπος», как следует предположить, зафиксирован западносемитский корень «' - l — m», обозначающий «вечность / Вселенная» [5]. Длительный путь исторического развертывания сущности олимпизма подводит к мысли, что даже самые древние фазы его становления недопустимо описывать только лишь в понятиях религиоведения, педагогики или истории спорта.

В основе олимпизма лежит особая установка миропредставления, предлагающая осмыслить ограниченное бытие человека в сопоставлении с неким условным пределом мироздания. Ключевая установка олимпизма сообразно конкретным историческим условиям может быть выражена в образах мифологии, в религиозных представлениях или содержательно развиться до уровня понятий философии и науки.

Олимпийское миропредставление — это то новое качество, которое только и могло возникнуть в условиях столкновения двух миров: финикийского мира, ориентированного на хищническую эксплуатацию, и героического мира, ярко проявившегося в эллинских и парфяно-иранских началах. Поэтому и в самом олимпизме присутствует амбивалентность: он задает вопрос о смысле жизни слабого смертного человека, указывая на (не)достижимый предел мироздания, и он же насаждает модель утилитарного поведения, основанную на психологии достижения вполне материальных благ.

Условный предел мироздания, согласно древнейшей традиции, тысячелетняя устойчивость которой заслуживает отдельного исследования и осмысления, обозначается понятием «Όλυμπος», которое, по мере развития олимпизма, наполнялось все более абстрактным содержанием. Изначально «пастушеское» мировосприятие населения Эгеиды понятие «Όλυμπος» связывало с примечательными горными объектами. Таковая установка породила богатую олимпийскую оронимику: на территории Восточного Средиземноморья существовало около десятка горных объектов с названием «Олимп». Горной высоте Олимпа противопоставлялся особый участок местности — Олимпия, особенности рельефа которой указывали на связь с подземным миром. Примечательной в этом плане являлась Олимпия

в Афинах, глубокая земная расщелина которой поглотила воды потопа и спасла человечество от гибели в водной стихии. Неподалеку от Дафны, места проведения Олимпийских игр в Антиохии, также находилось необычное образование в толще земли — τῆς Ματρώνης στήλαιον [20], которое трепетно почиталось как антиохийскими иудеями, так и благочестивыми эллинами. В элидской Олимпии о связи с подземным миром говорили холм-могила Кроноса и невероятные свойства потока Алфея, который якобы протекал под солеными водами Ионийского моря и вновь, пресный и свежий, выбивался из-под земли около олимпийских святынь Сиракуз на острове Сицилия [21, 236]. Не менее удивительное место под названием Ὀλυμπιάς, Олимпийская [21, 402], которое должно было демонстрировать неразрывную связь вершин Олимпа с подземным миром, находилось в Аркадии. На этом участке земли располагался источник, извергавший не только воду, но и подземное пламя. Самым известным объектом в Аркадии, конечно же, являлся знаменитый ликейский Олимп, обладавший поистине сверхъестественными свойствами: вступивший на священный участок Зевса человек переставал отбрасывать тень при солнечном свете [21, 402]. Кроме прочего, олимпийские состязания в честь Зевса-Волка, проводившиеся у подножия ликейского Олимпа, были настолько архаичны по своей форме, что именно этот агон с достаточной долей вероятности иногда рассматривают в качестве прототипа всех олимпийских празднеств Древней Греции.

Если отвлечься от комфортных и упрощающих историческую действительность догматов современной идеологии олимпизма, то нетрудно заметить, что в Древней Греции, представлявшей собой сложный конгломерат независимых городов-государств, никоим образом не мог быть реализован имперский принцип централизма и единообразия: «один Олимп — одна Олимпия». Олимпизм, имея в своей основе единую установку миропредставления, с древнейших времен не был монолитным явлением. Древнегреческий олимпизм — это совокупность локальных форм и разновидностей олимпийского миропредставления, которые сливались или конкурировали друг с другом. Такое многообразное проявление олимпийского миропредставления самым естественным образом отражало исконную родоплеменную организацию греческого народа по филам и димам

(демам). Заявление же о том, что в Элладе из олимпийских празднеств существовал только один Олимпийский агон — игры элидской Олимпии, обладавший изначально неким особым «статусом», — риторическая гиперболизация, искажающая исторические реалии в угоду определенным корпоративным интересам. То, что в Древней Греции, даже в эпоху после походов Александра Македонского, не могло существовать какого-то особого, единого и обязательного для почитания сакрального олимпийского центра, великолепно демонстрирует один из важнейших памятников древнегреческой хронологии — Паросская хроника [15, 533—590].

В V в. до н. э. олимпизм в качестве особой идеи о принципах мироустройства получил соответствующее философское обоснование в сочинениях пифагорейцев [14, 2—3]. Понятие «Олимп» трактуется как некая предельная граница мироздания, граница, противоположная «очагу Земли», Гестии. Олимп является космическим средоточием чистых стихий. Достичь этого невероятного предела земной человек может только в том случае, если освободит себя от всех человеческих пороков и страстей. Задача, мягко говоря, труднодостижимая для тех агонистов, которые приучены упражнять только свое тело.

Философское осмысление Олимпа сменило, по крайней мере, в умах греческой интеллектуальной элиты наивное «пастушеское» мировосприятие, искавшее божественное олимпийское присутствие на горных высотах. Тем не менее, философское понятие Олимпа унаследовало от олимпийской мифологии наиболее важную черту: если в мифологическом миропредставлении «гора Олимп» противопоставлялась «Олимпии», связанной с подземным миром, то и в философском осмыслении космический Олимп противопоставлялся Гестии — «очагу Земли».

Мощный импульс, исходящий от агрессивной финикийской торгово-экономической экспансии Средиземноморья, привел к тому, что олимпийское миропредставление распространилось на обширнейшие территории и развивалось несколько исторических эпох. Основные понятия этого миропредставления звучали почти на всех значимых древних языках культуры: на древнеармянском — Օլիմպիոս (wOломпиад), на церковнославянском — Олоумбѣада, на классическом арабском — اولمفيا (Улимфийя).

Философское и теологическое осмысление понятия «Олимп» послужило основой для средневекового христианского олимпизма — исторической формы, которая весьма слабо освещена в специальной литературе. Такой досадный пробел в истории олимпизма с полной очевидностью объясняется тем, что античный олимпизм в силу определенных причин чаще всего позиционировался только лишь в качестве явления, неразрывно связанного с так называемым «древнегреческим язычеством».

Средневековый христианский олимпизм в такой же степени, как и древнегреческий олимпизм, не был монолитным, однородным в социальном отношении явлением. Мы, например, можем обнаружить отвлеченное рассуждение схоластов о том, вознесся ли Иисус Христос непосредственно на «олимпийское небо», «*coelum olimpreum*», или же Олимп был только промежуточной ступенью вознесения в более высокую область небес — в Эмпирей [19]. Также мы увидим и вполне прикладную сторону христианского олимпизма: заключение под надзором пресулов олимпийского перемирия между воюющими феодалами в средневековой Франции — «*foedere Olympiadis cum eo tuncga pacis*» [13, 37]. Осмелимся к этому добавить, что условия олимпийского перемирия, заключенного в присутствии церковных иерархов, соблюдались, скорее всего, более надежно, нежели знаменитая древнегреческая *ἑκεχειρία*.

Одна из наиболее ярких сторон средневекового христианского олимпизма хорошо представлена в латинской гимнографии, агнионмах и титулатуре христианских святых. Средневековый христианский Олимп — особая часть неба в структуре мироздания. Именно там, на троне судии, восседает Иисус Христос, «*regnator Olympi*» — «правитель Олимпа». Именно с Олимпа легче услышать земные мольбы христиан и вершить праведный суд. Апостолы Петр и Павел — надежные «ключники Олимпа», они «*portas Olympi reserant*» — «врата Олимпа охраняют». Апостол Андрей — «вестник Олимпа». Христианский Олимп весьма густо населен: там находят достойное место не только апостолы, но и все праведники и мученики, которые своими подвигами прославляли Христа.

Значительный вклад в развитие летоисчисления по Олимпиадам был сделан также в эпоху Средневековья. У истоков христиан-

ской хронологии стоял церковный историк Евсевий Памфил, составивший знаменитый список олимпийцев — так называемый «список Евсевия». Огромное значение имела «Пасхальная хроника» константинопольского патриарха Фотия, в которой олимпийское летоисчисление доведено до 632 г. и перечислено 352 Олимпиады [10, 727]. Наиболее интересных результатов добился армянский историк Самвел Анеци. Его олимпийское летоисчисление одно из самых продолжительных: хроника Самвела заканчивается 1179 г., и в ней перечислено 489 Олимпиад (Ողիմպիական ԿՁԹ). При последнем переиздании труда Самвела Анийского, в силу некоторых текстологических соображений и вопроса авторства, редактор принял решение не печатать последнюю страницу манускрипта, и текст хроники в этом переиздании оканчивается 488 Олимпиадой [22, 134].

Христианский олимпизм практически полностью исчезает в католической Европе под натиском Реформации, после эпохи яростного противостояния католиков и протестантов обнаружить следы былого почитания христианского Олимпа, олимпийского неба и прочих олимпийских атрибутов в латинской Европе невозможно. На фоне забвения латинского олимпизма так называемый «гуманизм эпохи Возрождения», позиционирующий идею возврата к чистым античным истокам, постепенно подготовил почву для развития олимпизма Нового времени. Но эта новая форма олимпизма была совершенно чужда церковной организации.

В полной мере нельзя осмыслить сущность христианского олимпизма, опираясь только лишь на близость понятий в античном философском олимпизме и в умозрительных построениях латинской теологии. Огромной силы импульс, конечно же, исходил и от древнеримской культурной переработки греческого олимпизма. Политическое единовластие Рима потребовало от греческих традиций ясного и четкого единообразия. Это именно тот самый имперский принцип «один Олимп — одна Олимпия», о котором было упомянуто выше. Римское стремление к юридической всеопределенности повелевало, чтобы любые игры, какие бы местные традиции они ни продолжали, должны обязательно получить официальный статус. Именно из Рима исходит идея ранжировать греческие агоны по степени значимости, присваивать агонам статус, изменять, в силу политических соображений, ранее присвоенный статус на новый. Косный

язык бюрократии породил неуклюжие термины — «изоолимпийский агон», т. е. агон, статус которого приравнен к статусу Олимпийских игр.

Но время по управлению греческими агонами оказалось непосильно тяжелым. В эпоху кризиса IV в. римская администрация Константинополя постепенно, шаг за шагом, отказывается от всех своих обязательств перед греческим миром. Народонаселение обязано исправно платить налоги, но власть не обязана наводить порядок в народных традициях. Греки могут организовывать свои игры, если у греческих любителей состязаний найдется достаточно средств на организацию игр. Внутриполитическая стратегия Константинополя весьма прозрачна и эффективна: провинции с большой долей вероятности не смогут самостоятельно изыскать достаточных финансовых средств на организацию традиционных состязаний.

Историческая фактография, накопленная в наших исследованиях с 1996 г., позволяет говорить, по крайней мере, о пяти значимых исторических формах олимпизма:

- протоолимпизм эгейского периода;
- античный олимпизм, в котором можно обнаружить несколько довольно-таки самостоятельных разновидностей;
- средневековый христианский олимпизм, нашедший свое выражение как в общественно-политической практике, так и в традициях латинской церковной гимнографии;
- олимпизм Нового времени, имевший множество самостоятельных форм;
- современный олимпизм, который за сравнительно непродолжительное время своего существования завоевал всемирную известность, но вместе с тем претерпел и ряд весьма существенных трансформаций, проделав непростой путь от восхваления бескорыстного любительства в спорте к безоговорочному признанию «религии рынка».

В современном мире организации, обладающие значительными ресурсами, явно или неявно берут на себя ответственность за обучение, воспитание и, выражаясь терминами XX в., за формирование мировоззренческой позиции достаточно больших социальных групп. Сущность этой масштабной общественно-массовой работы,

правомочность которой, в силу некой производственной целесообразности, признают структуры государственной власти, имеет сугубо коммерческую природу и порождает неразрешимое противоречие: стремясь подменить работу традиционных государственных или общественных образовательных институций, коммерческие организации преследуют цель, не имеющую отношения ни к науке, ни к образованию, ни к воспитанию. Содержание массового обучающего воздействия, в силу этого обстоятельства, со временем превращается в причудливый конгломерат из некоторого количества разрозненных научных фактов, сведений о навыках прикладного характера, связанных с так называемыми *hard* и *soft skills*. Сама же организация, позиционируя себя в качестве безальтернативного центра валидации транслируемых сведений, создает ситуацию информационной замкнутости у потенциально лояльных потребителей, чем разрушает их способность критически мыслить, выявлять причинно-следственные связи, применять логику, самостоятельно стремиться к познанию и развитию.

Знаниевые ресурсы по причине фундаментальной логической связности всего универсума человеческого знания являются наиболее опасными для дельцов, стремящихся монопольно зарабатывать на торговле образовательными услугами. Предоставляя оплаченную порцию знания, торговец неизменно рискует дать потребителю дополнительную неоплаченную выгоду, что с точки зрения капитализма недопустимо. Знания невозможно продать одному и тому же потребителю повторно, знания сохраняются, а при взаимодействии с активным сознанием развиваются и могут приносить дополнительную пользу. Поэтому требуется внедрять различные формальные критерии, якобы оценивающие степень актуальности, устаревания и прогрессивности знания. Все структуры, занимающиеся контролем за качеством образования («качеством знания»), являются частью рыночной системы, их деятельность прямо или опосредовано также сводится к решению тривиальных рыночных задач: стимулирование роста продаж и конкурентная борьба за обладание наличествующими ресурсами, при которой экономически невыгодно создавать новые знаниевые ресурсы. Самое важное, приобретенная порция знания может стать ключом к неоплаченному знанию, которое торговец еще не реализовал.

Наблюдается вполне закономерный парадокс рыночной стихии, при котором рационально обоснованная стратегическая забота о формировании лояльных групп разрушает информационную, интеллектуальную и знаниевую базу социума, необходимую для развития самой же организации в обозримом будущем. В данном случае мы имеем дело с одной из форм расширенного воспроизводства дисфункциональности, которая изучалась в специальной литературе XX в. [8], а сейчас проявляет себя в информационно-коммуникативной сфере современного общества и оказывает ощутимое воздействие на всю совокупность управленческих процессов.

Воспроизводство дисфункциональности стало значимым фактором западноевропейской экономической системы в XIX в. и наложило серьезный отпечаток на международные спортивные организации, федерации по видам спорта, международное олимпийское движение и Международный олимпийский комитет. В связи с этим правомерно поставить вопрос: может ли неизбежный рост дисфункциональности в ближайшей перспективе настолько ослабить управляющий контур МОК, что это приведет к управленческому коллапсу организации? Другими словами, учитывая закономерности в смене исторических и социальных форм олимпизма, можно ли ожидать, что одна из этих форм, известная как «кубертеновский» олимпизм («современный олимпизм»), за конкретный временной промежуток приблизится к своей неотвратимой естественной смерти?

Одной из наиболее характерных черт так называемого «кубертеновского» олимпизма является лукавое отношение к духовному эллинскому наследию и различным формам античного олимпизма. Декларируя переимственность античному олимпизму, олимпизм «кубертеновский» весьма предвзято оперирует историческим наследием, создавая удобные мифы и догмы для обоснования своего исключительного права на традицию проведения Олимпийских игр [6, 114]. Например, такую роль частично выполняет миф о «запрете» древних Олимпийских игр: если в античности игры «запретили», то «возродившая» их современная организация якобы имеет право на все, что связано с понятием олимпизма. Фактически МОК негласно приватизирует часть греческой истории, ангажируя центры идейного влияния и придирчиво надзирает за тем, чтобы монополия не была нарушена. При удобном случае функционеры МОК могут отрицать

идеологический произвол и ссылаться на мнение экспертного сообщества.

Очевидно, что красивая античная сказка необходима МОК только для украшения идеологического фасада, о значении которого для создания требуемого воздействия на общественное мнение так ясно высказывался сам Пьер Кубертен [12, 23].

Весьма симптоматичны малоизвестные спортивной общественности обстоятельства проведения игр XXXII Олимпиады современности в Токио. Описание данных обстоятельств не является тривиальной иллюстрацией политики МОК в области идеологической работы и олимпийского образования, оно напрямую указывает на высокую степень дисфункциональности всей системы управления международным олимпийским движением.

Судьба предначертала нам появиться на свет ко времени самого грандиозного юбилея в истории мирового спорта: в соответствии с древними канонами эллинского летоисчисления ночью 10 июля 2021 г., при наступлении после летнего солнцестояния новолуния (01:18 по UTC), начался первый год 700-й Олимпиады. Это почтенное хронологическое событие только поверхностный ум может объявить малозначимой нумерологической подробностью: сама сущность олимпизма фундирована идеей числовой организации пространственно-временного континуума и соответствия человека этой космической гармонии. Не будем затрагивать широко обсуждаемый вопрос о важности знаменательных и юбилейных дат для формирования личности человека. Отметим лишь, что олимпийская приверженность числовой определенности породила главную особенность спорта: стремление исчислять достижения в количественном выражении, фиксировать и увековечивать так называемые рекорды. Вне зависимости от того, насколько дееспособными и правомочными мы признаем хронологические каноны эллинов для современного мира, наступление юбилейной, 700-й, Олимпиады должно было вызвать оживленную реакцию у всех специалистов и почитателей античной истории и культуры, у функционеров спорта и общественных деятелей, получивших дополнительный шанс творчески проявить организаторские способности, у спортивной общественности, ценящей историческую преемственность. События, связанные с пандемией, не могли явиться серьезным препятствием для празднования юбилея,

поскольку из-за планетарного несчастья очередные игры Олимпиад современности, так называемая «тихая» Олимпиада [1], как раз-таки и были перенесены: впервые за историю современного спорта время проведения спортивных соревнований с погрешностью в 13 дней совпали с урочным временем наступления Олимпиады, по древнегреческой системе летоисчисления. Начало игр было назначено на 23 июля, и в преддверии столь знаменательного юбилея эту незначительную в масштабах истории погрешность тоже можно было бы исправить! В условиях локдауна торжественные мероприятия, посвященные 700-й Олимпиаде, можно было глобально транслировать при помощи всех современных средств коммуникации.

Но, как мы могли наблюдать, стена молчания окружила наступление 700-й Олимпиады. Добавим, как ни прискорбно, но любые ошибки и промахи, допущенные ответственными лицами в отношении данного события, можно будет исправить только через четыреста лет.

Изоощренный в бюрократической софистике оппонент способен выдвинуть множество возражений, всячески оправдывающих циничное небрежение юбилейной Олимпиадой. Например, можно вспомнить, что начало проведения игр в элидской Олимпии (776 г. до н. э.) установлено ретроспективно, а в источниках упоминаются другие даты, указывающие на более древние периоды состязательной традиции. Но при этом надо также не забывать, что МОК официально поддерживает именно ту версию олимпийской истории, которая некогда была одобрена имперским Римом и которая базируется на хронологии, ведущей отсчет именно от 776 г. до н. э. Можно также апеллировать к тому обстоятельству, что видимое с поверхности Земли положение небесных тел не более чем условность, как и хронологические системы, основанные на этой условности. Подобных возражений можно создать достаточно много. Но в любом случае мы столкнемся только с хитроумными риторическими построениями, которые не смогут скрыть весьма печальной сути произошедшего. Организация, связывающая свое название с великой идеей олимпизма, является заурядной коммерческой структурой, создатели которой умело воспользовались социально-политическими обстоятельствами для продвижения проекта и осуществляют свою деятельность на хищнических принципах эксплуатации людей, ресурсов и даже

духовного достоинства человечества. При этом ресурсы неизбежно выжигаются, в том числе идейная база, духовные ресурсы. И вот олимпизм в глазах массовой аудитории предстает уже не в образе философско-космического учения, ведущего человечество к качественно новому этапу развития, а в виде незамысловатого мотивирующего слогана, помогающего добывать финансы. Все духовное богатство олимпизма выхолощено, отброшено. В угоду политической конъюнктуре и вопреки правилам грамматики латинского языка изуродован олимпийский девиз («Citius! Fortius! Altius!»), созданный выдающимся проповедником и миссионером отцом Анри Дидоном, а глубокий духовный смысл девиза, восходящий к учению латинских отцов Церкви, также отброшен и забыт. И неужели наши современники обязаны всерьез предполагать, что «Быстрее!» в этом девизе описывает скорость бега, «Сильнее!» — силу удара, а «Выше!» — высоту прыжка?

МОК как любая коммерческая организация, стремящаяся исключительно к финансовой прибыли, уничтожает ту ресурсную базу, которая может ей потребоваться для развития в обозримом будущем. И такое выжигание ресурсов предполагает только одно — неумолимое приближение жизненного предела организации. Но данная организация способна погубить и самую идею, которую она столь цинично эксплуатировала. Осознание данной неизбежности позволяет более четко сформулировать вопрос о необходимости выбора: что для нас должно являться более ценным — тысячелетнее содержательное богатство олимпизма или структура МОК, уничтожающая и самый дух олимпизма? Мы не должны изобретать какие-то «альтернативы» олимпизму, понимая, что сущность олимпизма всегда едина, а меняются только ее формы, реализующие эту сущность в конкретных исторических условиях.

Следует остановиться и на понятии «религия рынка», которое весьма глубоко раскрыто в очень короткой, но невероятно прозорливой работе немецкого философа Вальтера Беньямина «Капитализм как религия». Неординарно мыслящий философ не признает аналитически выделенных тематических рубрик («экономика», «культура», «религия» и т. д.), которые безжалостно расчленяют единый мир человеческого бытия на обособленные и нежизнеспособные

компартамента. В силу такого подхода Беньямин выясняет, что явление капитализма (которое мы привычно относим к рубрике «экономика») представляет собой самую безжалостную и разрушительную религию в истории человечества. По выражению философа, капитализм (= рыночная экономика) есть религия предельно примитивного культа, лишенного какой-либо догматики: «Kapitalismus ist eine Religion aus bloßem Kult, ohne Dogma». Будучи экспансивной и агрессивной силой, силой, лишенной всякой содержательной наполненности, капитализм способен поглотить и уничтожить все творческие потенции человека, все содержательно насыщенные сферы деятельности. Из философского озарения В. Беньямина следует предостережение, которое, конечно же, не будет своевременно воспринято: для современного олимпизма взаимодействие с «религией рынка» чревато самыми катастрофическими последствиями.

Вместе с тем рассмотренная здесь историческая фактография должна вселять в нас и определенную долю оптимизма. Исторический путь олимпизма демонстрирует, что на смену одной его исторической форме неизменно приходила новая форма. И сущность этого разворачивающегося процесса заключалась в испытании новой формы на фундаментальную состоятельность: способна ли она предоставить ответ на основной вопрос олимпизма: как осмыслить ограниченное бытие человека в сопоставлении с пределом мироздания?

Литература

1. Белов А.В. Предварительные итоги «тихой» олимпиады в Токио // Японские исследования. 2021. № 4. С. 62—78.
2. Визитей Н.Н. Спорт и идея олимпизма (философско-культурологический анализ проблемы) / Н.Н. Визитей, В.Г. Манолаки // Наука и спорт: современные тенденции. 2013. № 1. С. 57—68.
3. Геворкян А.Р. Цивилизационные вызовы современному миру и сакральная составляющая прошлого // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. 2021. № 4 (56). С. 217—232.
4. Игнатченко И.В. Пьер де Кубертен и возрождение Олимпийских игр в XX веке // Шаги. 2018. № 4 (2). С. 80—91.

5. *Нестеров П.В.* Опыт построения гипотезы о северо-западной семитской этимологии понятия «Олимп» с учетом данных о протоолимпийских традициях Средиземноморья // *Международный журнал социальных и гуманитарных наук.* 2016. Т. XVIII. Вып. 1—2. № 89—90. С. 220—228.

6. *Передельский А.А., Мамедов А.А. и др.* Социальная трансформация олимпизма с позиции исторического анализа // *Теория и практика физической культуры.* 2023. № 3.

7. *Родиченко В.С.* Олимпийская идея для России (повторение пройденного). М.: Советский спорт, 2004. 246 с.

8. *Трендафилов Т.* Капитал. Человек. Время /Под ред. и пред. Е.В. Рудакова. М.: Прогресс, 1981. С. 188—225.

9. *Benjamin W.* Gesammelte Schriften. Bd. VI. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991.

10. *Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Chronicon Paschale.* Vol. I. Bonnae: impensis E. Weberi, MDCCCXXXII, 1832.

11. *Coubertin P.* *Pedagogie sportive, histoire des exercices sportifs, technique des exercices sportifs, action morale et sociale des exercices sportifs.* Paris: J. Vrin, 1972.

12. *Coubertin P.* *Mémoires Olympiques.* Lausanne: Bureau International de pédagogie sportive, 1931.

13. *Dudo.* *De moribus et actis primorum Normanniae ducum.* Caen: F. Le Blanc-Hardel, 1865.

14. *Fragmenta philosophorum graecorum / Collegit F.W.A. Mullah.* Vol. II. Parisiis: editoribus Firmin-Didot et sociis, 1881. P. 2—3.

15. *Fragmenta historicorum graecorum / C. Muller, T. Muller (ed.).* Vol. 1. Parisiis; editore Ambrosio Firmin Didot, 1841.

16. *Hall T.* A «Perfect Storm» in the Collapse of Bronze Age Civilization? Useful Insights and Roads not Taken: a review essay // *Cliodynamics: The Journal of Quantitative History and Cultural Evolution.* 2014. Vol. 5. Iss. 1.

17. *The International Olympic Committee and the modern Olympic games / International Olympic Committee.* Lausanne, 1933. P. 10.

18. *Jameson F.* *Postmodernism, Or the Cultural Logic of Late Capitalism.* Durham, NC: Duke University Press, 1991.

19. *Legenda Aurea / Iacobus Voraginensis. De Ascensione Domini.* S. l., s.a. P. CXIX.

20. *Patrologiae cursus completus* / J.P. Migne (ed.). T. 60. Paris, 1862. Col. 389—390.

21. *Pausaniae descriptio Graeciae* / *Recognovit* L. Dindorf. Parisiis: editore Ambrosio Firmin Didot, 1845.

22. Սամուէլ Անեցի, Հաւարմունքի գրոց պատմագրաց յաղագր գիւտի ժամանակաց անցելոց մինչև ի ներկայս ծայրաբաղ արարեալ. Երևան: Կաիրի, 2011. (Самвел Анеци. Извлечения из исторических книг с древнейших времен до наших дней. Ереван: Наири, 2011. — на арм. яз.).

References

1. *Belov A.V.* Predvaritel'nye itogi «tikhoi» Olimpiady v Tokiyo // *Yaponskie issledovaniya*. 2021. № 4. P. 62—78.

2. *Vizitei N.N.* Sport i ideya olimpizma (filosofsko-kul'turologicheskii analiz problemy) / N.N. Vizitei, V.G. Manolaki // *Nauka i sport: sovremennye tendentsii*. 2013. № 1. P. 57—68.

3. *Gevorkyan A.R.* Tsivilizatsionnye vyzovy sovremennomu miru i sakral'naya sostavlyayushchaya proshlogo // *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i upravlenie*. 2021. № 4 (56). P. 217—232.

4. *Ignatchenko I.V.* P'er de Kuberten i vrozozhdenie Olimpiyskikh igr v XX veke // *Shagi*. 2018. № 4 (2). P. 80—91.

5. *Nesterov P.V.* Opyt postroeniya gipotezy o severo-zapadnoi semitskoi etimologii ponyatiya «Olimp» s uchetom dannykh o protoolimpiyskikh traditsiyakh Sredizemnomor'ya // *Mezhdunarodnyi zhurnal sotsial'nykh i gumanitarnykh nauk*. M., 2016. T. XVIII (Vyp. 1—2. № 89—90). P. 220—228.

6. *Rodichenko V.S.* Olimpiyskaya ideya dlya Rossii (povtorenie proidennogo). M.: Sovetskii sport, 2004. 246 p.

7. *Peredel'skii A.A.* Sotsial'naya transformatsiya olimpizma s pozitsii istoricheskogo analiza / A.A. Peredel'skii, A.A. Mamedov, V.V. Kortunov, D.V. Kotusov, A.A. Zaitsev // *Teoriya i praktika fizicheskoi kul'tury*. M., 2023. № 3. P. 114.

8. *Trendafilov T.* Kapital. Chelovek. Vremya / red. i predislovie E.V. Rudakov. M.: Progress, 1981. P. 188—225.

9. *Benjamin W.* Gesammelte Schriften. Bd. VI. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991. S. 102.

10. Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Chronicon Paschale. Vol. I. Bonnae: impensis E. Weberi, MDCCCXXXII (1832). P. 727.
11. *Coubertin P.* Pedagogie sportive, histoire des exercices sportifs, technique des exercices sportifs, action morale et sociale des exercices sportifs. Paris: J. Vrin, 1972. P. 21.
12. *Coubertin P.* Mémoires Olympiques. Lausanne: Bureau International de pédagogie sportive, 1931. P. 23.
13. Dudo De moribus et actis primorum Normanniae ducum. Caen: F. Le Blanc-Hardel, 1865. P. 137.
14. Fragmenta philosophorum graecorum / collegit F.W.A. Mullach. Vol. II. Parisiis: editoribus Firmin-Didot et sociis, 1881. P. 2—3.
15. Fragmenta historicorum graecorum / C. Muller, T. Muller. Vol. 1. Parisiis; editore Ambrosio Firmin Didot, 1841. P. 533—590.
16. *Hall T. A.* «Perfect Storm» in the Collapse of Bronze Age Civilization? Useful Insights and Roads not Taken: a review essay // *Cliodynamics: The Journal of Quantitative History and Cultural Evolution*. 2014. Vol. 5. Iss. 1. P. 78.
17. The International Olympic Committee and the modern Olympic games / International Olympic Committee. Lausanne, 1933. P. 10.
18. *Jameson F.* Postmodernism, Or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, NC: Duke University Press, 1991. P. IX.
19. Legenda Aurea / Iacobus Voraginensis. De Ascensione Domini. S. l., s.a. P. CXIX.
20. Patrologiae cursus completus / J. P. Migne. Tomus 60. Paris, 1862. Col. 389—390.
21. Pausaniae descriptio Graeciae / recognovit L. Dindorf. Parisiis: editore Ambrosio Firmin Didot, 1845. P. 25.
22. Սամուէլ Անեցի, Հաւարմունք ի գրոց պատմագրաց յաղագս զիւտի ժամանակաց անցելոց մինչեւ ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ. Երեւան: Նաիրի, 2011. Է. 134.